

Модель оптимального управления опреснением морской воды путем её охлаждения

Lev З. Виленчик, Леонид М. Пустыльников

Введение.

Во многих странах остро ощущается нехватка пресной воды, а ее получение обходится очень дорого. Поиск новых технологий является очень востребованным, и одной из возможностей может быть опреснение морской воды путем ее охлаждения. Для этого может быть использован жидкий азот, который является сравнительно дешевым продуктом. Температура жидкого азота составляет приблизительно $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$, а цена за литр варьируется от 20 до 100 рублей в зависимости от объема заказа и поставщика. Процесс опреснения соленой воды может быть организован следующим образом. Морская вода закачивается стандартным образом в соответствующую трубу, которая имеет ответвление на некотором расстоянии от входа. Эта ответвленная часть трубы охлаждается жидким азотом, заполняющим трубу большего диаметра, окружающую ответвленную часть основной трубы. При охлаждении соль выпадает в осадок, а опресненная таким образом вода продолжает движение и возвращается в основную трубу, направляемую к потребителям. При этом важно не допустить замерзания воды.

Задача настоящей статьи – представить вариант качественной модели оптимального управления охлаждением морской воды с целью её опреснения

1. Описание модели. Постановка задачи управления

Как известно [1], коэффициент температуропроводности морской воды с приемлемой точностью можно считать постоянной величиной. Это позволяет перейти к удобной безразмерной записи модели соответствующего управляемого процесса теплопереноса [2]. Одновременно, как следует из «π-теоремы подобия», число независимых переменных минимизируется [3]. Причем, для иллюстрации основных положений достаточно одномерного приближения:

$$\frac{\partial Q(x,t)}{\partial t} = \frac{\partial^2 Q(x,t)}{\partial x^2} \quad (1)$$

$$\frac{\partial Q(0,t)}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial Q(\pi,t)}{\partial x} = u(t) \quad (2)$$

$$Q(x, 0) \equiv Q^+ \quad (3)$$

$$Q(x, T) = Q^- \quad (4)$$

$$Q^- \leq Q(x, t) \leq Q^+ \quad (5)$$

$$-L \leq U(x, t) \leq L \quad (6)$$

Заметим, что хотя в (1) – (6) использованы «привычные» размерные обозначения, на самом деле под ними здесь для компактности подразумеваются безразмерные комплексы. Так, в (1) – (6) Q – это плотность переносимой субстанции, t – число Фурье и т.д. [2].

Далее, точка замерзания пресной воды есть 0°C , а точка замерзания морской воды есть -1.90°C . Безразмерную минимальную величину положим соответствующей чуть выше значения 0°C . Величине Q^+ соответствует 25°C .

Задача оптимального управления объектом (1) – (2) ставится следующим образом: среди допустимых, т.е. удовлетворяющих ограничениям (6), управлений $u(t)$ указать такое $u^0(t)$, под действием которого система (1) – (2), выйдя из начального

состояния (3), допустимым образом, т.е. не нарушая требования (5), перейдет в заданное конечное состояние (4) за минимально возможное время T^0 .

Такая задача оптимального управления называется ещё «задачей быстрогодействия» [4,5].

2. Решение начально-краевой задачи (1) – (3).

Применение прямого

$$\langle Q(n, t) \rangle = \int_0^\pi Q(\xi, t) \cos(n, \xi) d\xi, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (7)$$

и обратного

$$Q(x, t) = \frac{1}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \cos nx \langle Q(n, t) \rangle \quad (8)$$

конечных интегральных преобразований [6] совместно с преобразованием Лапласа [7] устанавливает решение задачи (1) – (3) в пространстве изображений (7):

$$\langle Q(n, t) \rangle = \pi Q^+ \delta_{n0} + \cos n\pi \int_0^t u(\tau) e^{-n^2(t-\tau)} d\tau \quad (9)$$

где δ_{n0} - символ Кронекера, и в оригиналах (8):

$$Q(x, t) = Q^+ + \int_0^t u(\tau) G(x, \pi, t - \tau) d\tau \quad (10)$$

где

$$G(x, \xi, t) = \frac{1}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \cos nx \cos n\xi e^{-n^2 t} \quad (11)$$

- функция Грина рассматриваемой задачи.

Последняя является исчерпывающей функциональной характеристикой собственных (внутренних) свойств рассматриваемого объекта.

Для упрощения будем далее в (9) и (11) учитывать конечное число $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm N$ пространственно-временных мод, придавая N различные значения.

3. Решение задачи управления без учета запрета на замораживание (применение аппарата «L-проблемы моментов»)

Подчиняя (9) при $t=T$ требованию (4), приходим с учетом (7) к следующей системе уравнений относительно $U(t)$, стесненного неравенствами (6):

$$\pi Q^- \delta_{n0} = \pi Q^+ \delta_{n0} + \cos n\pi \int_0^T u(\tau) e^{n^2(T-\tau)} d\tau, \quad n = 0, 1, \dots, N \quad (12)$$

Эта система, как нетрудно видеть, преобразуется к виду

$$\mu_n = \pi (Q^- - Q^+) \delta_{n0} = \int_0^T u(\tau) e^{n^2\tau} d\tau, \quad n = 0, 1, \dots, N \quad (13)$$

Проблема отыскания из уравнений (13) при наличии ограничений (6) называется «L-проблемой моментов» [4,6].

Одним из эффективных методов её решения является, так называемый, «принцип двойственности» [5,6].

Напомним его содержание для нашего случая.

Пусть рассматривается задача: среди функций $u(t)$, удовлетворяющих проблеме моментов (13), указать такую $u^0(t)$, на которой обращается в минимум величина

$$J = \max |u(t)|, \quad t \in [0, T] \quad (14)$$

Соответствующий минимум обозначим как J_0 , т.е.

$$J_0 = \min J \quad (15)$$

Одновременно введем в рассмотрение, так называемую, «двойственную» задачу: среди числовых векторов $(\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_N)$,

удовлетворяющих равенству

$$\sum_{n=0}^N \xi_n \mu_n = 1 \quad (16)$$

указать такой вектор $(\xi_0^0, \xi_1^0, \dots, \xi_N^0)$, на котором обращается в минимум величина

$$K = \int_0^T \left| \sum_{n=0}^N \xi_n e^{n^2 t} \right| dt \quad (17)$$

Соответствующий минимум обозначим как K_0 , т.е.

$$K_0 = \min K \quad (18)$$

Теорема, носящая название «принцип двойственности», утверждает что [4,6]

$$J_0 = \frac{1}{K_0} \quad (19)$$

причем

$$u^0(t) = \frac{1}{K_0} \operatorname{sign} \sum_{n=0}^N \xi_n^0 e^{n^2 t} \quad (20)$$

Формула (20) и есть решение проблемы моментов (13), (14).

Таким образом, принцип двойственности сводит задачу отыскания функции к задаче отыскания числового вектора, что обычно значительно проще.

Очевидно, ограничения (6), принимая во внимание (14), можно переписать так:

$$J = \max |u(t)| \leq L, \quad t \in [0, T] \quad (21)$$

В соответствие с двойственной задачей очевидно также, что

$$K_0 = \int_0^T \left| \sum_{n=0}^N \xi_n^0 e^{n^2 t} \right| dt \quad (22)$$

В силу (15), далее, решение должно оказываться таким, чтобы выполнялось неравенство

$$J_0 \leq L \quad (23)$$

Но решение $u^0(t)$, как нетрудно видеть, получается независимым от L . Поэтому, если окажется, что

$$J_0 > L, \quad (24)$$

то решение L -проблемы моментов не существует.

Это означает, что в принятой постановке объект неуправляем.

Подинтегральная функция в (22), далее, положительна. Поэтому, уменьшая T , уменьшаем и K_0 , а, следовательно, как показывает (19), увеличиваем J_0 . Но процесс уменьшения T допустим лишь до тех пор, пока получающееся при этом значение не превратит (23) в строгое равенство.

Соответственно, решение (20) окончательно принимает вид

$$u^0(t) = L \operatorname{sign} \sum_{n=0}^N \xi_n^0 e^{n^2 t} \quad (25)$$

А соотношение (22), которое превращается при этом в

$$\frac{1}{L} = \int_0^T \left| \sum_{n=0}^N \xi_n^0 e^{n^2 t} \right| dt \quad (26)$$

принимает на себя роль уравнения относительно минимально

возможного времени $T = T^0$ управляемого процесса.

Наконец, обратим внимание, что, согласно (13)

$$\mu_0 = \pi(Q^- - Q^+), \quad (27)$$

а

$$\mu_n = 0, \quad n = 1, 2, \dots, N \quad (28)$$

Следовательно, в (16)

$$\xi_n = \frac{1}{\pi(Q^- - Q^+)} \quad (29)$$

т.е. в рассматриваемом нами случае в задаче (17), (16) условие (16) отпадает, и данная задача на условный экстремум превращается в более простую задачу на безусловный экстремум. Соответственно упрощается и задача (17).

Но система функций

$$1, e^t, \dots, e^{n^2 t}, \dots, e^{N^2 t}, \quad (30)$$

как показано в [8], является, так называемой, системой Чебышева, т.е. обладающая тем свойством, что многочлен

$$\sum_{n=0}^N \xi_n e^{n^2 t} \quad (31)$$

подобно алгебраическому многочлену, аннулируется не более N раз.

Но каждый «ноль», как следует из (25), - это не что иное как «точка переключения» управления $u^0(t)$.

Сами же точки переключения, как показано в [4], сгущаются по мере увеличения времени t .

Таким образом, перед нами проявляется качественная, кусочно постоянная, картина управления, показанная на рис.1.

Сами же точки переключения отыскиваются численными методами [4].

4. Решение задачи управления с учетом запрета на замораживание (применение «принципа максимального значения»). Критерий выбора управления

В роли качественной иллюстрации предстоящего подхода ниже следующие проявляющиеся закономерности проще всего рассмотреть на примере $N=1$ (одна точка переключения). Напомним одновременно, что имеет место сгущение точек переключения [4]. Следовательно, существенный вклад от управления вносится на интервале

$$(0, t_1).$$

Управление (25) превращается в этом случае в:

$$u^0(t) = L \operatorname{sign} (\xi_0^0 + \xi_1^0 e^t) \quad (32)$$

(с привлечением (29)). Подстановка (11) в (10), очевидно, дает для такого случая следующее выражение:

$$Q(x, t) = Q^+ + \int_0^t u(\tau) \left\{ \frac{1}{\pi} + \frac{2}{\pi} \cos x \cos \pi e^{-(t-\tau)} \right\} d\tau \quad (33)$$

Выражения (32) и (33) рассматриваются при

$$0 \leq t \leq t_1 \quad (34)$$

Подстановка (32) в (33) показывает, что на временном отрезке (34) имеем

$$Q(x, t) = Q^+ - L \int_0^t u(\tau) \left\{ \frac{1}{\pi} + \frac{2}{\pi} \cos x \cos \pi e^{-(t-\tau)} \right\} d\tau \quad (35)$$

Из физико-математических соображений и решения (35) вытекает, что при L , превосходящих некоторое, достаточно большое, значение температура опускается ниже точки замерзания. И, если L не находится в нашем распоряжении, то управление (32) надлежит отбросить.

Каким будет альтернативное управление, не приводящее к замораживанию?

Для ответа на этот вопрос обратимся к «принципу максимального значения».

Данный принцип состоит в следующем. «Если функция $Q(x, t)$, определенная и непрерывная в замкнутой области $0 \leq t \leq t_1$ и $0 \leq x \leq \pi$ удовлетворяет в точках области $0 < x < \pi$ и $0 < t < t_1$ уравнению (1), то максимальное и минимальное значения функции $Q(x, t)$ достигаются или в начальный момент времени, или в точках границы $x = 0$ или $x = \pi$ [9].

Следуя этому принципу, примем в (33), что минимальное значение $Q(x, t)$ наблюдается в точке $x = \pi$ (как в точке, ближайшей к источнику охлаждения), т.е. – выполняется соотношение:

$$Q(x, t) = Q^- \quad (36)$$

Тогда, подставляя (36) в (33) и учитывая равенство $\cos^2 \pi = 1$, получим, что на (34) должно выполняться требование:

$$\pi(Q^- - Q^+) = \int_0^t u(t) \{1 + 2e^{-(t-\tau)}\} d\tau \quad (37)$$

Это – интегральное уравнение Вольтерра первого рода относительно альтернативного управления $u_1^0(t)$

управления, исчерпывающего ресурсы системы с запретом на замораживание.

Преобразованием Лапласа получаем решение уравнения (37) в следующем виде:

$$u_1^0(t) = \pi(Q^- - Q^+) \left\{ \frac{1}{3} e^{-\frac{1}{3}t} + \frac{1}{3} \int_0^t \delta'(\tau) e^{-\frac{1}{3}(t-\tau)} d\tau \right\} \quad (38)$$

Но известна формула [10]:

$$\int_0^t \delta'(\tau) f(\tau) d\tau = -f'(0) \quad (39)$$

Используя (39) в (38), окончательно устанавливаем, что в интервале (34) управление

$$u_1^0(t) = \frac{2}{9} \pi (Q^- - Q^+) e^{-\frac{1}{3}t}, \quad (40)$$

Вид этого управления изображен в серии рисунков 2.

Одновременно эти рисунки представляют (показывают) удобный критерий выбора управления.

Именно, если

$$L < \frac{2}{9} \pi (Q^+ - Q^-) \quad (41)$$

(рис.2а), то следует использовать управление (32).

Если

$$L > \frac{2}{9} \pi (Q^+ - Q^-) \quad (42)$$

(рис.2в), то надлежит обратиться к управлению (40).

Если знак неравенства меняется во внутренней точке интервала то целесообразно использовать управление, вид которого показан на рис.2б.

Заключение.

В данной статье описан оригинальный процесс опреснения морской воды и решена задача качественной математической модели оптимального управления этим процессом.

Литература

1. Физические свойства морской воды.
2. В.Ф.Зайцев, А.Д.Полянин. Справочник по нелинейным дифференциальным уравнениям. – М.: Наука, 1993.
3. Г.Хантли. Анализ размерностей. М.: Мир, 1970.
4. А.Г.Бутковский. Теория оптимального управления системами с распределенными параметрами. М.: Наука, 1965.
5. A.G.Butkovsky and L.M.Pustyl'nikov, Mobile Control of Distributed Parameter Systems, New York, Chichester, Brisbane, Toronto:
Ellis Horwood Limited, 1987.
6. Н.А.Мартыненко, Л.М.Пустыльников. Конечные интегральные преобразования. – М.: Наука, 1968.
7. A.G.Butkovsky and L.M.Pustyl'nikov, Characteristics of Distributed Parameter Systems, Dordrecht, Boston, London, Kluwer Academic Publishers, 1993.
8. М.Г.Крейн, А.Д. Нудельман. Проблема моментов Маркова и экстремальные задачи. – М.: Наука, 1973.
9. А.Н.Тихонов и А.А.Самарский. Уравнения математической физики. – М.: Гостехтеорлит, 1953.
10. А.Г.Бутковский. Характеристики систем с распределенными параметрами. – М.: Наука, 1979.